

MOLIYA TIZIMI RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (BANK SOHASIDA)

Madaminov Farrux Farxodovich
5A230202 –“Biznesni boshqarish”

(Master of Business Administration-MBA)

“Moliya va moliya texnologiyalari” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: maqolada moliya tizimini rivojlantirishda zamonaviy tendensiyalardan foydalanishning mohiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, milliy innovatsion tizim, inson kapitali, ilmiy-texnik taraqqiyot, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi, tatqiqot, mamlakatning innovatsion salohiyati.

Bugungi kunda respublikamizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida, tijorat banklarining yangi innovatsion elektron xizmatlariga talabi yanada ortgan. Aholi o'rtasida bank binosiga bormasdan, birgina telefon, kompyuter yoki boshqa informatsion texnologiyalar orkali ko'plab amaliyotlarni bajarish imkoniyati ommalashgan. SHuningdek, tanlangan tashkilotning mobil ilovasi yoki rasmiy saytiga kirib, kerakli malumotni olish, turli to'lovlarni amalga oshirish, buyurtma berish va shikoyat yoki etirozlar yo'llash mumkin.

Hozirda elektron bazaga jamlangan axborotlarning rakamlashtirilganligi natijasida avvallari ma'lum muddat kutishga to'g'ri keladigan bank amaliyotlarini bir necha soniyada o'tkazish imkonini beruvchi dasturlar, qurilmalar yaratilgan.

Hayotimizga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining mana shunday shiddat bilan kirib kelishi jahon xo'jalik aloqalarining globallashtirishini, tovar va xizmatlar, shu jumladan, moliyaviy xizmatlarni yetkazib beruvchilar bozorida raqobatni keskin kuchaytirib yubordi.

Bank tizimida zamon talablariga mos holda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish va shu orqali ko'plab bank xizmatlarini avtomatlashtirish ishlari jadallashgan.

O'zbekiston Respublikasining 2020-2025 yillarga mo'ljallangan bank

tizimini isloh qilish strategiyasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida tijorat banklarini korporativ transformatsiya qilish jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasida asosiy vazifalar belgilab olingan:

- masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan, kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish;
- avtomatlashtirilgan skoring tizimi, raqamli identifikatsiyalash va kredit konveyerlaridan keng foydalanish;
- bank ma'lumotlari va tizimlarining axborot xavfsizligini kuchaytirish;
- bank sohasidagi yangi konsepsiya va texnologiyalarni keng joriy etish (fintex, raqamli bank).

Bu vazifalarni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish asnosida aholining moliyaviy va huquqiy savodxonligini oshirish, mamlakatimizning xalqaro maydondagi integratsiyasini jadallashtirishdan iborat.

O'zbekiston bank tizimida so'nggi yillarda bank xizmatlarining sifati va ko'lamini oshirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Lekin jahonda bo'layotgan o'zgarishlar, globallashtirish jarayoni, raqobatbardoshlikni haddan ziyod rivojlanishi, tijorat banklarining transformatsiya jarayonini yanada faollashtirish, mijozlarga ko'rsatilayotgan bank xizmatlarini yangi bosqichga olib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Respublikamizda so'nggi 4 yilda bank tizimini transformatsiya qilish hamda rivojlantirish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ta'sirga ega maqbul qaror va farmonlar qabul qilindi:

«O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi qonun (yangi tahrirda);

«Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi qonun (yangi tahrirda);

«To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida»gi qonun;

«Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-

tadbirlar to'g'risida"gi (PF-5177-son, 02.09.2017);

“Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PQ-3270-son, 12.09.2017);

“2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida” (PF-5992, 12.05.2020)

farmonlar.

Natijada: Valyuta bozori liberallashtirilishi hisobiga naqd pul bilan bog'liq muammolar yechildi;

- bu esa bankomatlar infratuzilmasi hamda zamonaviy to'lov tizimlarini joriy etishga sharoit yaratdi;
- aholi va tadbirkorlik sub'ektlari uchun bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaydi;
- mijozlar bilan ishlash tizimi o'zgarimoqda, zamonaviy bank xizmatlari turlari ko'paytirildi va raqamlashtirilmoqda;
- banklarni aholiga yanada yaqinlashtirish va qulayliklar yaratish aqsadida bank xizmatlari markazlari tashkil etilmoqda.

Muammolar: Ayrim respublika tashkilotlari va mahalliy hokimiyat organlari banklarning tadbirkorlik sub'ekti ekanligi to'g'risidagi tasavvurni o'zgartirish yoki fikrni singdirish qiyin bo'lmoqda. Banklar tijorat tashkiloti ekanligi, avvalo, tijoriy maqsadni ko'zlashi hamda bozor mexanizmlari asosida ish tashkil etilishi lozimligi haligacha tushunib yetilmayapti.

Banklarning asosiy faoliyatidan tashqarida bo'lgan vazifalarni bajarishi kabi holatlar davom etmoqda.

Banklar faoliyatiga aralashuv hali-hanuz davom etmoqda.

Hududlarda banklar va bank tizimidan ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatdagi siyosatni yuritishda kutilmalar yuqoriligicha qolmoqda.

Banklarning rivojlanishi uchun mos tijoriy loyihalar moliyalashtirilmadi.

Banklar har doim loyihalarni majburiy topshiriqlar bo'lgandan keyin amalda shug'ullanib kelmoqda.

Hozirgi kunda ma'lumotlar sub'ektlar o'rtasida elektron tarzda almashinib, iqtisodiyotning barcha bo'g'inlarida ish jarayonlarining avtomatlashtirilishi bilan hamma ma'lumotlarning elektron bazalarini yaratishga kirishildi. Buxgalteriya hamda boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyasi shakllanib, CRM (Customer Rehtionship Management) mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish tizimi yaratilmoqda.

Bank tizimida raqamli o'zgartirishlar vositasida bank biznes-modellari optimallashtirilib, bank segmentini rivojlantirish masofaviy bank xizmatlaridan tortib moliyaviy operatsiyalar sohasidagi o'zgarishlar jadallashuviga olib kelmoqda.

Bank xizmatlari bozorida talabning ortishi natijasida raqobat ortib borib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangi imkoniyatlaridan foydalanishga zarurati yanada oshdi.

2020 yil 12 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Farmon bilan 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish bo'yicha "Yo'l xaritasi" hamda strategiyani amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi.

Mazkur Strategiya Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Jahon banki bilan hamkorlikda mamlakat bank tizimining joriy holatini o'rganish natijalari bo'yicha asosiy xulosalar va tavsiyalar, shuningdek xorijiy davlatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi hamda moliya sohasidagi xalqaro tendensiyalarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi.

Strategiyada bank tizimida hozirgi kunda saqlanib qolayotgan muammo va dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan:

- bank tizimida davlatning yuqori darajadagi ishtiroki natijasida moliyaviy va inson resurslaridan samarasiz foydalanilayotganligi, ularda korporativ boshqaruv va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimlari to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi;
- davlat ishtirokidagi banklarning ustuvor dasturlar, sohalar va davlat ulushiga ega korxonalariga bozor stavkalaridan kam bo'lgan stavkalarda kreditlar ajratuvchi an'anaviy "taraqqiyot banklari" vazifasini bajarishi;
- kreditlashning yuqori sur'atlarda o'sib borayotganligi va buning natijasida banklarning barqarorlik darajasini ifodalovchi likvidlilik va kapital etarlilik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etayotganligi;
- imtiyozli kreditlar ulushining yuqori darajada saqlanib qolayotganligi natijasida moliya bozorida narx signallarining noto'g'ri shakllanishi, shuningdek pul-kredit siyosatining transmission mexanizmlarining ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi;
- yuqori darajadagi dollarlashuv, shuningdek kredit va depozitlarning yirik korxonalar va iqtisodiyotning alohida sohalarida jamlanganligi (konsentratsiyasi) natijasida bank tizimining valyuta, kredit va likvidlilik xatarlariga bardoshlilikining zaifligi;
- davlat ishtirokidagi banklar biznes-modellarining asosan korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatishga yo'naltirilganligi, nobank moliya tashkilotlarining roli sustligi, shuningdek innovatsiyalar va axborot tizimlarining yaxshi rivojlanmaganligi sababli moliyaviy ommaboplik darajasining pastligi tizimda tub islohotlarni amalga oshirish zaruratini yuzaga keltirdi.

Adabiyotlar:

1. И. Аликулов, З. Давронов. Инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг хорижий давлатлар тажрибаси. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015 йил.

2. Кабулов, Х. А. (2020). Вопросы финансовой безопасности в условиях модернизации Республики Узбекистан. Интернаука, (3-2), 12-1